

POLAND

POLAND

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Собирова Шарофат

Бухарский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504323>

Аннотация: Данный материал посвящен исследованию геометрических принципов, лежащих в основе создания орнаментальных узоров. В статье рассматриваются ключевые элементы, такие как симметрия, тесселяции, пропорции, ритм и использование цвета, которые способствуют созданию гармоничных и визуально привлекательных композиций. Приводятся примеры из исламского искусства, кельтских орнаментов и современного графического дизайна, иллюстрирующие применение этих принципов на практике. Основное внимание уделяется тому, как геометрия помогает структурировать и упорядочивать орнаментальные узоры, делая их эстетически значимыми и культурно выразительными.

Ключевые слова: геометрия, орнаментальные узоры, симметрия, тесселяции, пропорции, ритм, цвет, архитектура, декоративное искусство, графический дизайн.

Орнаментальные композиции являются важным элементом декоративного искусства, встречаясь в архитектуре, текстиле, керамике и других художественных формах. Они создаются с использованием геометрических принципов, которые придают узорам структурную гармонию и визуальную привлекательность. Рассмотрим основные геометрические основы построения орнаментальных композиций и их применение.

Симметрия — это ключевой принцип в создании орнаментальных композиций, обеспечивающий равновесие и гармонию. Существует несколько видов симметрии:

- **Отражательная симметрия (зеркальная):** Элементы узора повторяются относительно линии или плоскости, создавая зеркальное отражение. Этот вид симметрии часто используется в классических и традиционных орнаментах.
- **Ротационная симметрия:** Узор повторяется вокруг центральной точки под определенным углом. Примером может служить звездообразный узор, часто встречающийся в исламском искусстве.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- **Трансляционная симметрия:** Элементы узора повторяются через равные интервалы в одном или нескольких направлениях. Это создает регулярные сетки и плиточные орнаменты.

Тесселяции — это узоры, полностью заполняющие плоскость без промежутков и наложений. Они основаны на геометрических формах, таких как треугольники, квадраты, шестиугольники и другие многоугольники.

- **Регулярные тесселяции:** Используют только одну форму плитки, например, квадраты или шестиугольники.
- **Полурегулярные тесселяции:** Сочетают несколько типов многоугольников для создания более сложных узоров. Работы Роджера Пенроуза в области апериодических тесселяций показали, как можно создать узоры, которые не повторяются периодически.

Геометрические узоры часто основаны на пропорциях, создающих гармоничные отношения между элементами. Пропорции могут быть простыми, например, 1:1, 1:2, или более сложными, такими как золотое сечение (приблизительно 1:1.618). Масштаб также играет важную роль: изменение масштаба элементов узора может существенно влиять на визуальное восприятие композиции.

Ритм в орнаментальных композициях создается за счет повторения элементов на регулярных интервалах. Это может быть регулярное повторение, создающее спокойное и упорядоченное впечатление, или нерегулярное, добавляющее динамику и интерес. Ритм и повторение помогают направлять взгляд зрителя и создавать визуальную структуру композиции.

Многие орнаментальные композиции включают сложные геометрические формы, такие как звезды, многоугольники, кривые и спирали. Эти формы могут быть созданы путем комбинирования базовых геометрических принципов, таких как симметрия, пропорции и повторение. Комплексные формы добавляют глубину и сложность узору, делая его более интересным и эстетически привлекательным.

Цвет играет важную роль в орнаментальных композициях. Использование контраста между светлыми и темными цветами, а также между различными оттенками, может подчеркнуть геометрические элементы и добавить визуальный интерес к композиции. Цветовые схемы часто подбираются так, чтобы усилить впечатление от геометрической структуры узора.

Исламские орнаменты часто используют сложные геометрические узоры, основанные на симметрии и тесселяциях. Примеры можно увидеть в мозаиках и керамике, а также в архитектуре мечетей и дворцов. Эти узоры нередко включают звезды и многогранники, создающие визуально впечатляющие и математически точные композиции.

Кельтские орнаменты известны своими запутанными узорами, основанными на переплетениях и спиралях. Эти узоры часто симметричны и используют повторение и ритм для создания визуальной гармонии. Кельтские орнаменты часто имеют символическое значение и могут включать элементы природы и мифологии.

Современные дизайнеры используют геометрические принципы для создания логотипов, иллюстраций и других графических элементов. Компьютерные программы позволяют создавать сложные и точные геометрические узоры, которые можно адаптировать и изменять в зависимости от нужд проекта. Генеративный дизайн и алгоритмическое искусство также играют важную роль в современном дизайне, используя математические алгоритмы для создания динамичных узоров.

Геометрические основы играют ключевую роль в построении орнаментальных композиций. Принципы симметрии, тесселяций, пропорций, ритма и использования цвета помогают создать гармоничные, сбалансированные и визуально привлекательные узоры. Понимание этих принципов и их применение в различных видах искусства и дизайна позволяет создавать работы, которые не только эстетически привлекательны, но и структурно сложны и интересны.

Литература:

1. Sobirova, Sharofat Umedullaevna, and Ruxsora Karimova. "Advantages and disadvantages of traditional and non-traditional lessons, goals, objectives and types." *European Journal of Innovation in Nonformal Education* 1.2 (2021): 233-236.
2. Sobirova, S. U. (2021, October). A Brief History of the Science of Perspective. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 64-67).
3. Aminov, A. S., and S. S. Baqoev. "Methodology of Using New Pedagogical Technology in Teaching the Fundamentals of Projection." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION* 37.3 (2022).
4. Umedullaevna, Sobirova Sharofat, and Karimova Ruxsora. "INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *International Engineering Journal For Research & Development* 5: 3-3.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Umedulayevna, Sobirova Sharofat. "Didactic Principles of Teaching Constructive Design Tasks in Drawing Lessons." *Miasto Przyszłości* 35 (2023): 430-432.
6. Umedulayevna, Sobirova Sharofat. "Methods and Technologies for Using Constructive Design Issues in Drawing Lessons." *Miasto Przyszłości* 35 (2023): 433-436.
7. Sobirova, Sharofat Umidullayevna, and Fiona Fayzullayeva. "Skillful Geometric Techniques in the Architecture of Central Asia of the Ix-Xii Centuries." *Miasto Przyszłości* 32 (2023): 1-4.
8. Sobirova, S. U. (2021, March). DIDACTIC APPROACH TO INFORMATION TECHNOLOGY. In *E-Conference Globe* (pp. 324-326).
9. Sharofat, Sobirova. "PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF STUDENTS'LEARNING OF DRAWING." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.5 (2024): 27-30.
10. Sharofat, Sobirova. "Innovative educational environment as a factor in the development of teacher's professional competence." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.4 (2024): 46-50.